

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИДАКТИКИ

Джураева Саломат Набиевна

Бухарский государственный университет, Узбекистан

Музаффарова Нигинабону

Студентка Бухарского государственного университета,
Узбекистан

Аннотация: В статье дидактика как наука, определяющая правила преподавания любого отдельного предмета и определяющая его содержание, задумалась о необходимости определения общих методов эффективной организации воспитательно-просветительской работы.

Ключевые термины: педагогическая теория, дидактика, категория, объект образования, цель, содержание, законы, методы и принципы процесса, учебный процесс, знания, умения, навыки, средства обучения, джадидизм, образование, наука, культура и просвещение.

Annotation In the article, didactics, as a science that determines the rules for teaching any particular subject and determines its content, thought about the need to determine the general methods for the effective organization of educational work.

Key terms: pedagogical theory, didactics, category, object of education, purpose, content, laws, methods and principles of the process, educational process, knowledge, skills, teaching aids, Jadidism, ta' education, science, culture and enlightenment.

Дидактика характеризуется совместным изучением содержательной и процессуальной сторон обучения. Учитывая вопросы реорганизации и совершенствования практики, дидактика рассматривает образование не только как объект обучения, но и как объект научно обоснованного проектирования. Предметом общей дидактики является взаимозависимость и связь между обучением (деятельностью учителя) и обучением (учебной деятельностью ученика).

Дидактика (теория воспитания: от греческого слова «дидактикос» — «учитель», «дидаско» — «ученик») теоретические аспекты воспитания (сущность, принципы, закономерности образовательного процесса, наука, изучающая содержание учителя и деятельность учащихся, образовательные цели, формы, методы, средства, результаты, пути совершенствования образовательного процесса и др.

Это понятие было упомянуто великим чешским педагогом Яном Амосом Коменским (1592-1670) в его знаменитом труде «Великая дидактика» (1657). Но Коменский подчеркивает, что «дидактика есть не только образование, но и воспитание». В этой работе ученый рассуждает о важных вопросах теории образования: содержании образования, принципах показа и последовательности обучения, классно-урочной системе.

Теоретические идеи Д. Дьюи стали основой проблемного обучения. Сегодня эта идея, известная как проблемное обучение, предполагает создание проблемных ситуаций под руководством учителя и обеспечение активности и самостоятельности учащихся в их решении. Задача проблемного образования - изучение науки

заключается в стимулировании процесса, формировании у учащихся мыслительных и исследовательских навыков.

В современной педагогике дидактика рассматривается как отдельная область, занимающаяся теорией воспитания и просвещения. Определение содержания образования, раскрытие закономерностей образовательного процесса, поиск наиболее эффективных методов и способов обучения — основные задачи дидактики. Философско-теоретическая основа имеет большую роль в определении сущности и направления дидактики. Долгое время во многих коммунистических странах марксизм-ленинизм рассматривался как методологическая основа, определяющая направление развития дидактики. Но когда стало известно, что научная основа этого учения пуста, это предвзятый

(тенденциозный) взгляд, лишенный возможности правильно и объективно показать закономерности развития общества и природы, и опираться на него стало невозможно. Позже во многих мусульманских странах философия речи рассматривается как методологическая основа национальной дидактики. Потому что было осознано, что такие аспекты, как становление мира, законы развития, познавательные возможности человека, роль просвещения в развитии личности и самосознании могут быть понятным образом объяснены только на этой философской основе. Философия Калама примечательна тем, что показывает, что образование является средством познания мира, что процесс познания бесконечен, но знания, которые может познать человек, ограничены.

Дидактика неразрывно связана с общей психологией, психологией обучения и теорией познания. Каждый из этих предметов дает специальные знания о познавательной деятельности ребенка и процессе ее осуществления. В истории узбекской национальной педагогики немало исследований, посвященных отражению основных черт дидактики. Хотя в трудах турецких мыслителей дидактика не называется своим нынешним названием, но они имеют несравнимое значение с точки зрения определения закономерностей образовательного процесса и указания ориентиров его организации. Всемирно известны взгляды таких мыслителей, как Фароби, Беруни, Ибн Сина, Ахмад аль-Фаргани, Маргинани, Давани, Алишер Навои, Мунис на организацию образования, повышение его эффективности, взаимоотношения учителя и ученика в процессе обучения. составляет определенный этап его развития. Ибн Сина впервые показал эффективность обучения детей определенного возраста в одном месте в командном стиле, но в работах Наваи отражено, что невозможно сформировать такие чувства у детей, если педагог не обладает хорошими человеческими качествами. Маргинони не только давал общие рекомендации по усвоению знаний, но и рекомендовал конкретные

методические приемы для более длительного удержания выученных понятий в памяти детей.

В становлении узбекской национальной дидактики революционное движение, в частности, деятельность просветителей-педагогов, таких как Мунавваркори Абдурашидханов, Абдугадир Шукури, А. Ибодиев, М. Бехбудий, А. Авлоний, С. Сайдазизов, Р. Юсуфбеков, приобрело особое значение. особенно важный этап. Джадидизм, возникший в начале 20 века, является традицией тюркских народов. он правильно определил, что нет другого способа восстановить свою славу, кроме как сделать его просветленным. Мировой пед. Джадиды, которые были в курсе новейших достижений искусства, в то же время учитывали многовековой национальный опыт в организации образования, определяли исламскую веру как методологическую основу дидактики, добились высоких результатов в образовании. Примечательно, что современные мыслители занимались не только практическими аспектами организации образования, но и изучали его теоретические вопросы. Дидактические взгляды джадидов нашли отражение во многих их педагогических трудах, пособиях и пособиях.

Дидактика как отрасль авторитарной педагогики почти всегда была противопоставлена образованию во времена советской власти, установившейся в Туркестане в результате Октябрьского переворота. Педагог-социалист, не опиравшийся на национальный опыт, не сумевший обновить содержание учебного процесса, не сумевший освободить школьную дидактику от тисков идеологии. он уделял особое внимание полировке и блеску его внешних сторон. Были изобретены различные методы, распространено множество «продвинутых» экспериментов. Но ожидаемых результатов в образовании достигнуто не было.

После обретения Узбекистаном независимости узбекский пед. наука и практика, опираясь на национальные основы, подготовили почву для развития

дидактики в совершенно новом направлении. Изменение общественного сознания привело к совершенствованию педагогического мышления, что, в свою очередь, привело к развитию дидактики на национальной основе. Крайне важно правильно определить основные принципы национальной дидактики. Одним из основных принципов отечественной дидактики является гуманизация образования. Этот принцип означает, что главным фактором образовательного процесса является личность учащегося, а не знания. При этом приоритет отдается формированию личности школьника. Принцип гуманизации образования является одним из основных требований узбекской дидактики и требует придания приоритетного значения учебным предметам, направленным на формирование духовности личности, в определении содержания образования и организации педагогической практики. Важно добиваться формирования чувств детей, уделяя особое внимание обучению эстетическим и художественным предметам, развивать у них волевые качества. Существование неразрывной связи между духовностью ученика и его обучением доказано современной психологией.

Педагогика, который действовал независимо от этой ситуации. обречен на провал. Еще одним принципом, обеспечивающим развитие отечественной дидактики, является целостность образования. Поскольку вещи и явления в мире существуют как единое целое и не отделены друг от друга, его изучение должно осуществляться как можно более целостно. В процессе обучения необходимо не увеличивать количество учебных предметов, а максимально обобщать учебные предметы, являющиеся средством познания мира. Поэтому в обновленных учебных планах независимого Узбекистана определены семь основных направлений образования, и предусмотрено, что количество предметов будет меняться в зависимости от потребности.

Учет особенностей личности учащихся в учебном процессе является одним из основных принципов дидактики. Это требует организации учебного процесса с

учетом особенностей каждого ученика. Известно, что любой человек формируется в определенной географической среде. В его природе отпечатаны аспекты, характерные для этой среды. Поэтому принцип учета региональных особенностей в учебном процессе является одним из необходимых требований дидактики. Приоритет образования – один из основных принципов современной узбекской дидактики. Воспитание совершенного человека стало главной задачей любого учебного заведения. Естественно придавать приоритетное значение образованию в условиях, когда формирование духовности возведено в ранг цели. Отечественная дидактика предусматривает видеть в студентах не только участников образовательного процесса, но и исполнителей. Если образование не станет внутренней потребностью учащихся, если они не будут активно участвовать в этом процессе, то никаких положительных результатов достичь не удастся.

Дидактика охватывает и проблему методов обучения. Так как учитель стремится обеспечить систематическое обучение учащихся предмету, он показывает пример выполнения тех или иных заданий. В то же время она обеспечивает активность и самостоятельность студента на всех этапах обучения. Студенты приобретают новые знания на основе опыта и наблюдений под руководством учителя. Им даются специальные задания для глубокого и самостоятельного изучения и творческого применения полученных знаний.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Турдиева Нигора Саидовна, & Турдиева Нигора Саидовна. (2022, 20 декабря). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», Варшава, (Польша).
2. Турдиева, Н. (2022). Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от

3. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.

4. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

5. Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

6. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

7. Турдиева Н. С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.

8. Ashurova Z. Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitatorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

9. Ashurova Z. M. Using STEAM Technology in Preschool Education //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 6-10.

10. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.

11. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В

Современном Обществе //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий
журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.

12. Ibodovich R. M., Saidova T. N. Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 112-116.

13. Nabiyevna D. S., Sabirjanovna D. D. Pedagogical bases and technologies for professional development of personality. Vol. 7 No. 10, 2019.

14. Джураева С. Н., Дустова Д. С. Способы воспитания личных качеств у студентов педагогической специальности //Academy. – 2019. – №. 6 (45). – С. 96-98.

15. Джураева С. Н. Дидактические принципы в образовании //Academy. – 2019. – №. 6 (45). – С. 95-96.

16. Nabiyevna D. S. Dustova Dildora Sabirjanovna Pedagogical bases and technologies for professional development of personality. Vol. 7 No. 10, 2019 //Journal of Critical Reviews. – 2020.